

Чернавский С.Я.
Москва, ЦЭМИ РАН
sergeichernavsky@mail.ru

ОЦЕНКА АСИММЕТРИИ ЦЕНОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ В ЭНЕРГЕТИЧЕСКОМ СЕКТОРЕ РОССИИ

В эскизе реформы перехода к рыночной экономике, опубликованном 19 октября 1990 г. Верховным Советом СССР (Основные направления..., 1990), энергетика была охарактеризована как целостный, не подлежащий разделению на части топливно-энергетический комплекс (ТЭК). Декларировалось отсутствие альтернативы переходу к рыночной экономике, однако вопрос о траекториях этого перехода оставался открытым. Хотя и были приняты меры по продвижению к рыночной экономике, но они носили «половинчатый характер» (Гайдар, Чубайс, 2011, с.36).

Дело было не только в нерешительности руководства СССР. При переходе к рыночной системе необходимо было осуществить широкомасштабную приватизацию (без чего на рынке не появились бы независимые экономические агенты), с чем по данным опросов большинство и в элитах, и среди граждан были согласны. Но, чтобы появились конкурентные отношения, пришлось бы во многих секторах экономики либерализовать цены, что, по крайней мере, на первых порах, когда рынки еще не стали конкурентными, неизбежно привело бы к росту цен в экономике. А с таким поворотом дел были согласны только 26% населения (Гайдар, Чубайс, 2011, с.39). Так что массовой поддержки переходу от эскиза реформы к разработке (говоря языком проектировщиков) «рабочего проекта» и воплощению его в жизнь не было.

Неизвестно, как бы в дальнейшем развивался эскизный проект Верховного Совета СССР, но вечер 20 августа 1991 г. стал бифуркацией, после чего жизнь в России кардинально изменилась. К концу декабря 1991 г., когда распался СССР и Россия превратилась в независимое государство, новое руководство страны обнаружило, что Россия находилась на грани финансового краха. Чтобы его избежать, требовались немедленные меры. В январе 1992 г. начались кардинальные реформы: либерализация примерно 90% цен, частичная приватизация государственных активов, свободная продажа приватизационных чеков, проведение аукционов по продаже государственной собственности с селективной поддержкой государства и открытие экономики. На фоне этих преобразований консервация строения энергетике в виде единого ТЭК вступила бы в противоречие с начатым перестроением общества. Поэтому с помощью президентских указов,

учитывавших специфические свойства отраслей, отрасли энергетики были реформированы, и ТЭК превратился в энергетический сектор экономики, в составе которого действуют экономические агенты с несовпадающими, в том числе противоречивыми, интересами.

Два обстоятельства объясняют выделение энергетики из ряда других секторов. Во-первых, продажа российской нефти и природного газа давала стране наибольшее количество жизненно необходимой иностранной валюты, что помогало в течение 20-25 лет маскировать неэффективность руководства страной. Во-вторых, энергия в том или ином виде нужна всем и каждому в стране.

В свете этих обстоятельств руководство сочло целесообразным сохранить в своих руках контроль над энергетикой и, прежде всего, над газовой отраслью и электроэнергетикой – нельзя было допустить чрезмерного роста цен на электроэнергию и природный газ. Либерализация этих отраслей задела бы интересы каждого экономического агента в стране, каждого гражданина, что могло привести, к неприемлемым последствиям.

Для снижения риска из-за потери контроля над газовой отраслью и электроэнергетикой руководство страной использовало имущественный контроль со стороны государства и ценовое регулирование.

Для имущественного контроля в газовой отрасли препятствий не было – еще в 1989 г. все отраслевые предприятия хотя и были выведены из-под контроля Мингазпрома, но вошли в состав государственного концерна Газпром. В электроэнергетике государство создало доминирующий холдинг РАО «ЕЭС России» (далее РАО ЕЭС) с контрольным пакетом акций у государства и 49% государственными пакетами акций большинства АО-энерго, которые были переданы в управление РАО ЕЭС. Принятие в 1998 г. закона об акционерных обществах позволило РАО ЕЭС превратить практически все АО-энерго в свои дочерние компании. Только в 2008 г. холдинг РАО ЕЭС был ликвидирован.

Учреждая институт ценового регулирования газовой отрасли и электроэнергетики, надо было ответить на четыре основных вопроса:

- Нужен ли этот институт обществу?
- Какой орган должен выполнять функции ценового регулятора?
- Какова процедура формирования ценового регулятора?
- Как регулятор назначает тарифы?

При приватизации газовой отрасли вопрос о разделении Газпрома на части, видимо, даже не рассматривался. Это означает, что (по умолчанию) Газпром воспринимался как естественная монополия. Руководство страной традиционно и электроэнергетику рассматривало как естественно-

монопольную отрасль (Гайдар, Чубайс, 2008, с. 103). То есть ответ на первый вопрос с точки зрения интересов общества не мог не быть позитивным.

Чтобы ответить на остальные три вопроса, руководство страной из-за срочности решения проблемы обратилось к зарубежному опыту, прежде всего, опыту США, что следует расценить, как рациональное решение. Там была разработана и опробована линейка институтов обращения с естественными монополиями, и можно было выбирать в качестве образца для института регулирования не только самую последнюю разработку, но и другие формы, которые могли бы быть адаптированы к российским условиям.

Ответом на второй (из приведенного списка) вопрос стало учреждение региональных¹ энергетических комиссий (РЭК) и Федеральной энергетической комиссии (ФЭК). Это было копированием зарубежного опыта.

При ответе на третий вопрос опыт США был использован только частично. Изменения, которые были внесены в переносимый в Россию институт, были существенными. Так, в США комиссионеры РЭК, как правило, выбираются жителями соответствующего региона, а комиссионеры ФЭК назначаются Президентом и утверждаются Конгрессом. Руководство Россией, видимо, считая рискованным делегирование ценового регулирования (важнейший вид деятельности) гражданам, возложило всю ответственность за состав российских РЭК на региональные власти. Поэтому комиссионер российской РЭК не был независимым от государства человеком, а, напротив, был обязан своим назначением на пост, где принимаются важные решения, не только государству в целом, но и конкретным государственным чиновникам, рекомендовавшим и утвердившим его как комиссионера. Такой принцип формирования состава создал потенциальную возможность асимметричного поведения комиссионеров РЭК. Тем более что и у государственных органов были мотивы для асимметричного ценового регулирования – государство было крупнейшим акционером отраслевых регулируемых компаний.

Общая формула ответа на четвертый вопрос, когда при наличии в отрасли доминирующей компании, регулятор должен определить для ее продукции средний тариф, вытекает из экономической теории: «средний тариф на продукцию регулируемой компании = средние издержки компании + прибыль, размер которой определяется в результате компромисса между интересами продавцов и общества». Структура этой формулы совпадала с тем, что использовалось в США, однако в ее интерпретацию были внесены существенные изменения. Разночтение возникло уже при определении

¹ В США регион – это штат, в России – область, губерния, край, автономная республика.

состава средних издержек. Например, в СССР долгосрочные издержки не учитывались в «себестоимости», поскольку источником их финансирования был государственный бюджет. Традиция оказалась устойчивой, и долгосрочные издержки оплачивались не по статье «себестоимость», а из прибыли компании. В исходной формуле нет алгоритма для задания рентабельности работы регулируемой компании, что, в свою очередь, сформировало пространство для асимметричного поведения ценового регулятора.

Как показало знакомство с опытом регулирования энергетических компаний, регулятор для регулируемой компании устанавливает не только средний тариф, но и дизайн тарифа, то есть распределение тарифа по группам потребителей. В эту область ценового регулирования при учреждении ценового регулирования в России тоже были внесены значительные изменения, допускающие появление асимметрии в поведении регулятора. Примеры этих изменений будут приведены в докладе.

Ответив на поставленные выше вопросы, руководство сформировало институт для ценового регулирования газовой отрасли и электроэнергетики, который в январе 1992 г. начал функционировать в России. Как было показано выше, в нем были отдельные черты института, использовавшегося в США, но заметны были и существенные изменения, влияние которых (будем аккуратны в формулировках) не создавало препятствий для асимметричного поведения регулятора. А мотивы для асимметричного поведения регулятора после либерализации и приватизации экономики уже были сформированы.

Сопоставление современной (в США) с учрежденной в России формой института регулирования показало (Чернавский, 2013), что последняя не была общественно эффективной формой.

Предложения (Львов, Стырикович, Чернавский, 1993) ввести в Россию модернизированный институт ценового регулятора, положительно зарекомендовавший себя в развитых странах, имели мало шансов быть принятыми – в России не проведена реформа, в результате которой появилась бы независимая судебная система. Слишком низка была активность граждан, чтобы можно было рассчитывать на проведение эффективных публичных слушаний о тарифах. Кроме того, регулятор не был готов детально оценивать огромный объем первичной информации о всех статьях издержек регулируемой компании. Тем не менее, предложения, видимо, стали одним из драйверов разработки закона о естественных монополиях, принятого в 1995 г.

Сопоставление темпов роста тарифов на газ и электроэнергию с темпами роста потребительских цен, а также темпов роста цен на продукцию промышленности в России в 1992-2018 гг. показало, что регулятор газовой отрасли и электроэнергетики поддерживал более высокие темпы роста

указанных тарифов. Априори причины появления этого феномена не однозначны. Причиной может быть рост ускоренный рост издержек производства из-за роста цен факторов производства, покупаемых компаниями, занятыми газо- и электроснабжением. Однако возможно справедлива другая гипотеза: регулятор при установлении тарифов в большей мере озабочен поддержкой регулируемых компаний, чем покупателей их продукции. Насколько мне известно, впервые по эмпирическим данным с помощью эконометрики поведение российского ценового регулятора было оценено в (Катышев, Марушкевич, Чернавский, Эйсмонт, 2007): «согласно полученным результатам, если издержки естественных монополий растут на 10%, тарифы на них увеличивают примерно на 9%, а если оказывается, что цены в экономике растут на 10%, то тарифы естественным монополиям снижают на 3%». Такое асимметричное (в пользу регулируемых компаний) поведение регулятора было выявлено в период 1994-2005 гг., то есть уже после введения в действие закона о естественных монополиях.

Продолжительная практика асимметричного поведения регулятора может привести к укоренению нового механизма ценового регулирования – вместо одноразового эмпирического завышения тарифов регулятор создает теорию формирования тарифообразования, использование которой ведет к устойчивому завышению цен продукции регулируемой компании. При этом такая теория может даже противоречит общей нормативной теории государственного регулирования, построенной на максимизации общественного благосостояния. Такое укоренение, обосновывающее асимметричное поведение, было обнаружено и описано в (Чернавский, 2013). Российский регулятор газовой отрасли стал использовать при определении среднего тарифа на газ для российских потребителей так называемый принцип равнодоходности, согласно которому продажи российского газа на российском рынке должны приносить (с поправкой на разницу в транспортных издержках) такую же прибыль, как и при продаже российского газа на европейском рынке газа. В результате практика асимметричного поведения порождает новый институт ценового регулирования, противоречащий нормативной теории, однако из-за укоренения этого института сама практика асимметричного поведения становится более долговременной и устойчивой к попыткам ввести институт ценового регулирования в русло нормативной экономической теории.

Для проверки этой гипотезы были выполнены новые расчеты² с помощью эконометрической модели с использованием эмпирических данных о поведении регулятора газовой отрасли за 2008-2019 годы. Поскольку в этот

² Расчеты были выполнены А.А. Конаревой.

период в ценовом регулировании газовой отрасли укоренился новый институт, основанный на равнодоходности Газпрома при продажах газа на российском и европейском рынке, в котором приоритет отдается интересам Газпрома, следовало ожидать, что априори справедлива гипотеза о том, что в тарифах на газ статистически значимыми будут только издержки Газпрома. Результаты расчетов подтвердили эту гипотезу. Информация о потребительских ценах в экономике для регулятора стала в отличие от того, как он действовал раньше, в 1994-2005 годах, статистически незначимой, хотя в доверии к той асимметричной информации, которую регулятор получает от регулируемой компании, он стал более осторожным. В итоге, при увеличении издержек Газпрома на 10% регулятор повышает тариф примерно на 4%.

В докладе обсуждаются последствия такого поведения регулятора и способы компенсации негативных последствий его асимметричного поведения.

Список использованных источников

1. Гайдар Е., Чубайс А. (2008). Экономические записки. – М.: Росс. полит. энциклопедия (РОССПЭН).
2. Гайдар Е., Чубайс А. (2011). Развилки новейшей истории России. – М.: Объедин. гуманит. изд-во.
3. Катышев П.К., Марушкевич Е.Ю., Чернавский С.Я., Эйсмонт О.А. (2007). Влияние тарифов естественных монополий на экономику // Модернизация экономики и общественное развитие / Отв. ред. Е.Г. Ясин. – М.: ГУ-ВШЭ. Кн. 1. – С.263-273.
4. Львов Д.С., Стырикович М.А., Чернавский С.Я. (1993). Конкретные предложения по созданию рыночных механизмов для регулирования монополий, прежде всего естественных, в России / Меморандум, направленный 22.11.1993 г. Первому Вице-Премьеру Правительства России. – М.: ЦЭМИ АН СССР.
5. Основные направления... (1990). Основные направления стабилизации народного хозяйства и перехода к рыночной экономике, одобренные Постановлением Верховного Совета СССР от 19.10.1990 г. № 1733-1 // Ведомости СНД и ВС СССР. – 1990. – № 43-44.
6. Чернавский С.Я. (2013). Реформы регулируемых отраслей российской энергетики. – М.; СПб.: Нестор-История.